

ЎЗБЕКИСТОН ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИНИНГ ЎРНИ

Абдиганиева Ситорабону Муродулла қизи

ТДИУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106912>

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий либераллаштириш сиёсати қурилиш материаллари бозорини шакллантиришнинг бозор тамойилларини жорий этишга хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, уларни давлат томонидан назорат қилиш ва тартибга солишнинг турли шакллари давлат томонидан қўлланилади. Давлат ижтимоий ва шахсий манфаатларни бирлаштириш, прогноз, режалаштириш стратегияси, бюджетдан молиялаштириш, солиқ ва бошқа чора-тадбирлар асосида жамғариш, истеъмол ва инвестициялар ўртасидаги иқтисодий катта пропорцияларни ривожлантириш мақсадида қурилиш материаллари бозорини тартибга солишга аралашishi керак.

Кейинги йилларда Ўзбекистон республикасида қурилиш ишлари кўлами сезиларли даражада ошди. Буларнинг барчасини реал вақт режимида ҳамма жойда кузатяпмиз: турар-жой мажмуалари ва магистрал йўллар, саноат гигантлари ва ижтимоий объектлар – ҳамма ерда ишлар қизгин давом этмоқда, Ўзбекистонни кўз ўнгимизда янада замонавий ва ривожланган давлатга айлантирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ - 5577 – сонли фармонида қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш, инвестицияларни жалб қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, қурилиш тармоғи кадрларини профессионал тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимининг самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.¹

Республикамиз мустақилликка эришгач, қурилиш саноати йирик одимлар билан ривожлана бошлади. Маҳсулотнинг сифати яхшиланди, унинг турдари кўпайди ва янги технологик усуллар ишга туширилди, тўла механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган технологик тизимлар жорий этилди ва ишга туширилди. Иқтисодий ислохотлар ўтказилаётган бозор шароитида хўжалик юритиш, қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш негизини тубдан ислох қилишни ва қурилиш тизимида хом ашёлар таъминотини биргаликда қайта ташкил қилишни талаб қилади. Мамлакатимизда мавжуд бўлган капитал қурилишни ривожлантириш қурилиш ашёларини ишлаб чиқариш мажмуини қайтадан ўрганиб бошқариш, ташкил этиш ва маблағ билан таъминлаш асосларига ўзгартиришлар киритишни тақозо этади.²

Қурилиш - мамлакат иқтисодийнинг алоҳида мустақил тармоғи бўлиб, у янгиларини ишга тушириш, шунингдек, мавжуд ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш объектларини реконструкция қилиш, кенгайтириш, таъмирлаш ва техник қайта

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида»ги ПФ-5577-сонли [Фармони](#)

² Қосимов Э., Қурилиш ашёлари: Олий ўқув юрларининг талабалари учун дарслик. — Т.: «Mehnat», 2004, —4 б.

жиҳозлаш учун мўлжаллангандир. Қурилиш саноатининг хал қилувчи роли мамлакат иқтисодиётининг жадал ривожланиши учун шарт – шароит яратишдан иборат.³

Қурилиш бозорини ўрганиш шуни кўрсатадики, ушбу бозорнинг таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат:

- қурилиш бозори (уй-жой, тижорат кўчмас мулк, саноат объектлари);
- қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкциялари бозори, яъни қурилиш материаллари бозори деб юритилади;
- таъмирлаш ва қурилиш ишлари бозори.⁴

Қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва қурилиш бозорининг ривожланишига қурилиш бозорининг ривожланиш динамикаси таъсир кўрсатади. Таъмирлаш ва қурилиш ишлари бозори қурилиш материаллари бозорига туташ жойлашган. Соҳанинг барқарор ривожланиши учун маркетинг тадқиқотларини олиб бориш, талаб, эҳтиёж, имкониятлар ва бозор иштирокчиларини аниқлаш зарур.

Мамлакатимиз олимларидан бири Э. Қосимовнинг фикрига кўра “Қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш саноатининг энг муҳим вазифалари бу — маҳаллий хом ашёлардан кенг фойдаланиш, буюм ишлаб чиқаришни ривожлантириш, уларнинг сифатини ортириш ва қурилишнинг таннархини камайтириш, шунингдек, эскириб қолган машина-ускуналарни замонавий технологияларга алмаштиришдир.”⁵

Айни пайтда мамлакатимиз иқтисодий салоҳияти юксалиши билан қурилиш соҳасига ва қурилиш материалларига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Замонавий қурилиш илмий-техника базасининг юқори даражада ривожланганлиги билан ажралиб туради, бу эса янги самарали қурилиш материалларини жорий этишнинг жадал ўсишини таъминлайди. Бу эса меҳнат шароитларини сезиларли даражада осонлаштиради ва яхшилади, унинг харажатларини камайтиради ва маҳсулот таннархини пасайтиради. Ассортимент қанчалик кенг бўлса, қурилиш материалларининг сифати ва нархи қанчалик паст бўлса, қурилиш қанчалик муваффақиятли бўлади.

Техник – иқтисодий жиҳатдан қурилиш моддий ишлаб чиқариш тармоғи сифатида халқ хўжалигининг бошқа тармоқларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу қурилиш маҳсулотларининг ўзига хос хусусиятлари, маблағларини инвестиция қилиш шартлари, уларни ривожлантириш, қурилишни ташкил этиш ва бошқариш усуллари, қурилиш технологиясининг хусусиятлари ва қурилиш материаллари бозорини ривожлантиришдир.

Тадбиркорларимиз асосий қурилиш материаллари – металл, ғишт, цемент, бетон ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва сифатини ошириш муҳим вазифалардан эканлигини исботлаб, қурилиш материалларини янада кўпайтириш учун ҳаракат қиляптилар.

³ Степанов И.С. Экономика строительства : Учебник. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат 2007. 620 с.

⁴ А. Дикамова, Н. А. Хальзова, (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск). Сегментация рынка строительных материалов. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 1, С. 315.

⁵ Қосимов Э., Қурилиш ашёлари: Олий ўқув юртларининг талабалари учун дарслик. — Т.: «Меҳнат», 2004, —3 б.

Мутахассислар В.С.Руднов, Е.В.Владимирова, И.К.Доманская, Е.С. Герасимованинг фикрига кўра, қурилиш материаллари хар қандай қуришининг ажралмас ва жуда муҳим таркибий қисмидир. Агар сиз узоқ ўтмишга назар ташласангиз ва қадимги одам учун қандай материаллардан уй қуриш мумкинлигини тасаввур қилишга харакат қилсангиз, унинг танлови жуда оддий эканлиги аён бўлади: тошлар, лой, ёғоч, ўлдирилган хайвонларнинг терилари экан.⁶ Мақсадига кўра замонавий қурилиш материаллари қуйидагиларга бўлинади:

1.1.-жадвал

Қурилиш материалларининг турлари⁷

Конструкция	<ul style="list-style-type: none"> - табиий тош материаллари; - сунъий тош материаллари (бетон, охак, керамик, шиша); - металлар (пўлат, қуйма темир, алюминий ва қотишмалар); - пластмасса; - ёғоч материаллари; - композит материаллари.
Махсус йўналтирилган	<ul style="list-style-type: none"> - бирикувчи моддалар; - иссиқлик изоляцияси; - акустик; - гидроизоляция; - пол ва йўл учун материаллар; - ёнғинга чидамли; - радиациядан химоя қилиш учун

Қурилиш материалларининг турлари хақида айтадиган бўлсак, мисол учун пардозлаш ва монтаж ишларини бажаришда қуруқ қурилиш аралашмаларидан фойдаланиш меҳнат сифати ва унумдорлигини сезиларли даражада яхшилайти, тайёр маҳсулотнинг юқори ишлаш хусусиятларини таъминлайди.⁸

В.П. Николаевнинг таъкидлашича, қурилишдаги хақиқий жараёнлар барча босқичларда - қурилишни тугатишдан олдин, давомида ва кейин капиталнинг алмаштириладиган эгалари ўртасидаги рақобатдир.⁹ Қурилиш бозори эса очиқ ташкилий-иқтисодий тизим хисобланади.¹⁰

Илғор хорижий давлат олимлари яратаётган янги замонавий қурилиш ашёлари, хом ашёларини инновацион технологиялар асосида қўйта ишлаб, жумладан майдалаб,

⁶ Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / В.С. Руднов [и др.] ; под общ. ред. доц., канд. техн. наук И.К. Доманской.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. с – 3.

⁷ Строительные материалы. Краткий курс : учеб. пособие // Н. А. Машкин, О. А. Игнатова; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. – С -11.

⁸ Горошкова А.В. Сухие строительные сме с модифицирующей добавкой на основе торфа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. ФГБОУ ВО «ТГАСУ» Томск – 2015. С 3.

⁹ Николаев В.П. Введение в рыночную экономику строительства // Экономика строительства. – 1994. – № 4. – С.3-12.

¹⁰ Е.П.Кияткина, С.В.Федорова “Экономика строительства” Учебное пособие. Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. С -71.

туйиб, куйдириб, қориштириб, қолиплаб, зичлаб уларнинг янги ноёб турларини қўлламоқдалар.¹¹

Қурилишда аниқлаш ва оптималлаштириш осон бўлмаган кўплаб нозик масалалар мавжуд - бу пудратчилар билан ишлаш ва бозорнинг ривожланишига деярли таъсир қилмайдиган, лекин унинг фаол иштирокчиси бўлган кўплаб тижорат воситачилари ва бевосита буюртмалар ва индивидуал қурилиш ва бошқа кўплаб омилларни осон баҳолаш мумкин эмас. Қурилиш ўзининг барча "бўлимларида" ҳар қандай давлат иқтисодиётининг ҳолати ва ривожланиш даражасини бевосита акс эттиради. Ушбу соҳаси маданият ва миллатнинг иқтисодий ўсишга интилишини тавсифлайди.¹²

Илмий жиҳатдан кўрадиган бўлсак, биз учун бозор соҳасидаги ваколатли шахслар: Теодор Левитт, "Глобал бозорларнинг ташкил этилиши" (1983) китоби билан танилган, 1990 йилда рус тилига таржима қилинган. Филипп Котлернинг "Маркетинг асослари" китоби маркетингларнинг ўзига хос "маёқ"ига айланди, Игорь Анёоф хорижий маркетинглар томонидан тез-тез тилга олинган "Корпоратив стратегия" муаллифи, Майкл Портер рақобатчи кучларни таҳлил қилиш бўйича мутахассис бўлиб, унинг "Халқаро рақобат" асари 1993 йилда таржима қилинганидан кейин бошқа кўплаб маҳаллий иқтисодчиларга тақдим этилган. Маркетингнинг ўзига хослиги мисоли сифатида, маркетингнинг умумий назариясини ўрганиш етарли бўлиши мумкин, ammo қурилиш маркетинги нуқтаи назаридан саноат фани сифатида хаддан ташқари умумлаштириш ва хаддан ташқари абстракциядан азият чекиш мумкин.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида»ги ПФ-5577-сонли [Фармони](#)
2. Қосимов Э., Қурилиш ашёлари: Олий ўқув юртларининг талабалари учун дарслик. — Т.: «Mehnat», 2004, —4 б.
3. Степанов И.С. Экономика строительства : Учебник. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат 2007. 620 с.
4. А.Дикамова, Н. А. Хальзова, (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск). Сегментация рынка строительных материалов. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 1, С. 315.
5. Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / В.С. Руднов [и др.] ; под общ. ред. доц., канд. техн. наук И.К. Доманской.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. с – 3.
6. Строительные материалы. Краткий курс : учеб. пособие / / Н. А. Машкин, О. А. Игнатова; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. – С -11.
7. Горошкова А.В. Сухие строительные сме с модифицирующей добавкой на основе

¹¹ Қосимов И. Арзон замонавий қурилиш ашёлари. Дарслик. Тошкент архитектура қурилиш институти. – Т.: Чўлпон номидаги НМИУ., 2017. 7 – б.

¹² <https://xreferat.com/53/3769-1-ocenka-rynka-stroitel-nyh-uslug.html>

торфа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. ФГБОУ ВО «ТГАСУ» Томск – 2015. С 3.

8. Николаев В.П. Введение в рыночную экономику строительства // Экономика строительства. – 1994. – № 4. – С.3-12.

9. Е.П.Кияткина, С.В.Федорова “Экономика строительства” Учебное пособие. Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. С -71.

10. Қосимов И. Арзон замонавий қурилиш ашёлари. Дарслик. Тошкент архитектура қурилиш институти. – Т.: Чўлпон номидаги НМИУ., 2017. 7 – б.

11. <https://xreferat.com/53/3769-1-ocenka-rynka-stroitel-nyh-uslug.html>